

M.NIZANOVTIŃ “EKI QANXOR” POVESTINDE “TÚN” XRONOTOPI

Qabilova Gózzal

QMU Magistratura bólimi

Ádebıyattanıw: Qaraqalpaq ádebıyatı qánıgelıgı 1-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444456>

Annotaciya. Bul maqalada ádebıyatta “xronotop” túsinıgı, “tún” xronotopı, M.Nızanovtıń “Eki qanxor” shıǵarmasında “tún” xronotopınıń kórkemlik xızmetı hám qollanıw ózgesheliklerı aytılgan.

Gilt sóz. Xronotop, “Tún” xronotopı, salıstırmalı-tipologiyalıq tallaw.

“NIGHT” CHRONOTOPE IN M.NIZANOV'S STORY “TWO BLOODTHIRSTY”

Abstract. This article examines the concept of “chronotope” in literature, the chronotope “night”, artistic service and the features of the use of the chronotope “night” in the story “Two Bloodthirsty” by M.Nızanov.

Key words. Chronotope, “night” chronotope, comparative typological analysis.

“НОЧЬ” ХРОНОТОП В ПОВЕСТИ М.НЫЗАНОВА “ДВА КРОВОЖАДНЫХ”

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие “хронотоп” в литературе, хронотоп “ночь”, художественное служение и особенности использования хронотопа “ночь” в повести М.Нызанова “Два кровожадных”

Ключевое слово. Хронотоп, “Ночь” хронотоп, сравнительно-типологический анализ.

Muratbay Nızanov qaraqalpaq oqıwshılarına satirik, scenarist bolıw menen birge jazıwshı sıpatında da belgili. Onıń “Aqshagúl”, “Ashıq bolmaǵan kim bar”, “Eki ananıń qızı”, “Aqıret uyqısı” hám de “Eki qanxor” h.t.b povestleri oqıwshılardıǵa jaqsı tanıs bolıw menen birge, qaraqalpaq ádebıyatında da qaharman obrazın jaratıw, shıǵarma kompoziciyasınıń ózgeshe usılda qurıw sıyaqlı ózgesheliklerı menen jańalıq boldı.

Jazıwshınıń kórkem shıǵarmaları haqqında ádebıyattanıw iliminde Q.Orazımbetov, [1] P.Nurjanov [2] hám J.Sagıdullaevalar [3] óz pikirlerin bildirgen.

Degen menen jazıwshı povestleri, sonıń ishinde povestlerdegi xronotop máselesi ádebıyattanıw kózqarasınan ele arnawlı izertlewge tartılmadı.

Sol sebepli, biz maqalamızda xronotop máselesine hám de jazıwshınıń “Eki qanxor” povestinde “tún” xronotopınıń qollanıw ózgeshelıgı hám kórkemlik xızmetlerin úyreniwge háreket ettik.

“Xronotop” termini ádebiyattanıwǵa eń dáslep M.Baxtin tárepinen kiritilip: “Ádebiyatta kórkem qabıllanǵan waqıt hám mákanniń óz ara birligin xronotop deymiz”, -dep anıqlama bergen edi. [4:234]

Xronotop – álem hám adam múnásebetlerin súwretlewde, qaharman kewlindegi tolǵanıslar, azap, onıń ózińe ǵana tiyisli ruwxıy kórinislerdiń eń tereń *ózeklerin* tolıq seziwde, jazıwshınıń kórkem-ideyaliq maqsetin bayanlawda hám de shıǵarmanıń mazmun hám formasın ashıwda xızmet qıladı. [5:146]

M.Nızanovtıń “Eki qanxor” povestinde de “tún” xronotopı jazıwshınıń aytajaq ideyasın hám shıǵarma mazmunıń ashıp beriwde sheber qollanılgan.

“Tún” xronotopı haqqında ilimpaz A.B.Esin bılayınsha jazadı: “Mifologiyada tún jawız kúshlerdiń ústemlik etiw waqıtı, tań atıwı, qorazdıń shaqırıwı bolsa olardan qutılıw waqıtı bolıp keledi”.

Qaraqalpaq ádebiyattanıwında lirikalıq xronotop máselesin izertlep atırǵan G.Zinatdinova óz magistrlıq jumısında ilimpazdıń usı pikirini bassılıqqa alǵan halda, qosımsha etip: “XIX-XX ásirlerde bul dástúr emocionallıq-psixologiyalıq oylardıń jekkelikke umtılwı, individuallasıwı nátiyjesinde ózgeriske ushıradı. Nátiyjede, ataqlı rus shayıwı A.S.Pushkinniń hám belgili ózbek jazıwshısı A.Muxtordıń dóretiwshiliklerinde tún oylarǵa beriliw, A.Axmatova lirikalarında tınıshsızlanıw, saǵınıw waqtına aylandı.”, -dep pikir bildiredi. [6:54]

Haqıyqatında da, mifologiyada jawızlıq waqıtı bolǵan “tún” jazba ádebiyatta hártúrli maqsetlerde qollanıla basladı. Avtorlar “tún” xronotopınan ózleriniń aytajaq ideyasına sáykes qollana otırıp, onıń kórkemlik xızmetlerin bayıttı.

Mısalı, “Eki qanxor” shıǵarmasında “tún” xronotopı hártúrli kórkemlik xızmetlerde jumсалǵanıń kóriwimizge boladı. Shıǵarmanıń birinshi bóliminde, yaǵnıy, “Birinshi qanxordıń ángimesi”nde juwas jigiti Miyirbek hám onıń hayalı sumlıqlı Ayparsha, olardıń basınan ótken waqıyalar, Miyirbektiń qamalıw sebepleri sóz etiledi. Ekinshi bóliminde nárenjan Oralbay hám onıń ómirindegi waqıyalar, kúyewlerin óltirip aqsha toplaytuǵın Sávle haqqında sóz etiledi.

Shıǵarmanıń eki bóliminde de dáslep “tún” xronotopı jawızlıq, iplashlıq waqıtı sıpatında qollanıladı. Mısalı, birinshi bólimde Ayparsha óziniń sum maqsetine erisiw ushın Miyirbekti *tünde* xanasına shaqırıwı, [7:139] *túnleri* úyine qaytpastan kúyewine qıyanet qılıwı. Bulardıń bārshesinde “tún” iplashlıq, ádepsiz is-háreketler, jamanlıq waqıtı sıpatında qollanılgan. Al, Miyirbektiń tünde Ayparshanıń qıyanetiniń gúwası bolıwı, sol túni Ayparshanıń qanday hayal ekenliginiń ashılıw orınlarında “tún” xronotopı *sırlardıń ashılıw waqıtı* sıpatında kózge túsedı.

Al, ekinshi bólimde Sáwleniń ómirlik joldasların qıdıqlap óltiriwi hám deńi saw adamlardıń birden ólip qalıwı mine usı “tún”de júz berip, haqıyqıy jawızlıq waqıtı sıpatında qollanıladı.

M.Nızanov bul povestinde “tún” xronotopınan tek ğana jawızlıqtı súwretlewde emes, qaharman sanasınıń oyanıw waqıtı sıpatında da qollanadı. Mısalı, hár kúni túnde oylarǵa shúmip, ómiri haqqında oylaytuǵın Miyirbek bir kúni túnde kesh kelgen Ayparshınıń telefon sáwbetinen ózin kútip turǵan ayanıshlı taǵdirin bileđi hám sol máháli onıń ruwxıy álemi gúyzeliske túsip, sanasında oyanıw júz beredi. Bul onıń ishki monologı arqalı ashıp beriledi: “Ózińdi qolǵa al, Miyirbek! Sen adamsań ğoy, sen erkekseń ğoy, nege endi namısındı shıǵaw etip atırǵanda da shıdap turasań. Etin sonshelli ólip ketkeń be! Ákeń menen rızalasa almay qalǵanıń ushın kim juwapker! Anańnıń sońǵı wásiyatların ayaq astı etkeniń ushın kim gúnakar! Onıń sawalıń kim beredi! Sen qalayınsha adamlar aldına bas kóterip júreseń! Oyan, Miyirbek! Sen bir ásirlik ğaplet uyqısındań! Bir-eki kúnnen kesh boladı! Esin barda házir qozǵal, Miyirbek!” [7:156]

Biz M.Nızanovtıń “Eki qanxor” povesti menen ingliz jazıwshısı A.Kristidiń “Búlbúl mákanı” atlı detektiv shıǵarmaların salıstırmalı-tipologiyalıq tallaw jasap úyrengenimizde, olar arasında tipologiyalıq uqsaslıqlar bar ekenligin anıqladıq. Bul uqsaslıqlar shıǵarmaların syujetinde hám biz sóz etip atırǵan “tún” xronotopınıń qollanıwında kórinedi.

A.Kristidiń “Búlbúl mákanı” (*Philomel Cottage*) shıǵarması eń dáslep 1924-jılı noyabr ayında “Grand” jurnalında basıladı. [8] Shıǵarmanıń bas qaharmanları Alik Martin hám onıń kúyewi Jerald Martin, jáne de qosımsha obrazlardan Dik Vingiford.

“Eki qanxor” hám “Búlbil mákanı” shıǵarmalarınń obrazlarınıń uqsas tárepleri eki shıǵarmada da dáslebinde erke adamlar jinayatshı sıpatında kórsetiledi. “Eki qanxor” da Miyirbek hám Oralbay, “Búlbil mákanı”nda Jerald Martin hayallardı óltirip, olardıń baylıǵın ózlestiriwshi jinayatshı sıpatında. Jáne de, “Eki qanxor” shıǵarmasındaǵı Sáwle obrazı menen “Búlbil mákanı” shıǵarmasındaǵı Alik Martin obrazı bir-birine júdá jaqın obrazlar. Eki shıǵarmada da bul eki hayal ózleri turmısqa shıqqan erkekerdi dáslep qamsızlandırıp, soń olardı óltiredi hám pullardan paydalanadı.

Eki shıǵarmada da, “tún” xronotopınan jawızlıq waqıtı sıpatında qollanılganlıǵın kóremiz. “Búlbil mákanı” shıǵarmasında Jeralddıń hayalı Alikstı túnde óltiriwdi rejlestiriwi, Alikstıń óz kúyewlerińe túnde kofege záhár qosıp beriwi hám tiykarǵı waqıya Alikstıń Jeraldtan da túnde záhárlep qutılıwı sózimizdiń dálili bola aladı. Sonday-aq, Ayparshanıń sırlarınıń ashılıwı menen Alik Martinniń sırlarınıń ashılıw waqıtı da mine usı “tún”ge durıs keledi. Yaǵnıy, eki shıǵarmada da “tún” sırlardıń ashılıw waqıtı sıpatında da qollanılgan.

Degen menen, eki shıǵarmadaǵı bunday tipologiyalıq uqsaslıqlar bolǵanı menen ayırmashılıqlar da joq emes. A.Kristi óz shıǵarmasında Aliks Martındı jinayatshı qılıp kórsetiw menen birge, onıń kúyewin de jinayatshı qılıp súwretleydi. Al, “Eki qanxor” shıǵarmasında Miyirbek hám Oralbay taqdirdiń sinaqları nátiyjesinde jinayatqa qol urǵan insanlar. Eki shıǵarmanıń uqsaslıq táreplerinen biri “tús” xronotopınıń paydalanılıwı. Biraq, bunda jazıwshılardıń jeke stili anıq kórinedi.

“Tús” xronotopı haqqında alım J.Eshanqul: “aqlı “dem alıp”, ishki men mákan hám zamannan ulıwma úziliske tusedi, ol óz ishki dúnyası – óz “Men” iniń ıqtıyarına ótip, tús xronotopınıń shegarasız keńliklerinde háreketlenedi”, -degen edi. [5:163]

“Eki qanxor” shıǵarmasında “tús” xronotopı pútkil shıǵarma kompoziciyasın dúziwde qatnasadı. Shıǵarmada sóz etilgen waqıyalardıń bárshesi Oralbaydıń bir túsiniń ishine sıydırıladı. Bunda alım J.Eshanqul aytqanıńday jazıwshı “tús” xronotopınıń shegarasız keńliginen sheber paydalanıp, waqıt hám mákandı óziniń aytajaq ideyasına qaray jeterli dárejede keńeyte alǵan. Bizińshe, jazıwshı waqıt hám mákandı “tús” xronotopı arqalı keńeytip súwretlewi menen birge, kórkem waqıttı tıǵızlastırıp, bir “tús” ishine sıydırǵan. Ulıwma aytqanda, M.Nızanov “tús” xronotopınan shıǵarma kompoziciyasın qurıwda hám ótip ketken waqıyalardı bayanlawda paydalanǵan.

Al, A.Kristi “tús” xronotopınan M.Nızanovqa salıstırǵanda ulıwma qarama-qarsı maqsette yaǵnıy, keleshek waqıyalardı aldınnan boljaw, shamalaw maqsetinde paydalanadı. Bunı biz tómendegi mısalda kórsek boladı: “Ol (Aliks Martin-G.Q) turmısqa shıqqanınan berli úsh márte birdey tús kórdi: kúyewi ólip jatqan, onıń basında Dik ırjıyıp turǵan eken. Hayal kúyewin ol óltirgeniń anıq biletuǵın eken. Eń qorqınışlısı ol kúyewiniń óliminen quwanışlı eken. Minnetdarshılıq bildiriw ushın kúyewin óltirgen adamdı qutlıqlap atırǵan eken. Tús hámishe birdey, Dik hayaldı óz qushaǵına alıwı menen tamamlanatuǵın edi.” [8.129]

Bul qatarlarda jazıwshı A.Kristi “tús” xronotopınan keleshek waqıyalardı aldınnan boljaw (strelka beriw-G.Q) maqsetinde paydalanǵan.

Eki jazıwshıda “tún” xronotopınan ózińe tán usılda sheber qollana alǵan. Bunday tipologiyalıq uqsaslıqlar oqıwshılardı pikirlewge hám jazıwshılardıń jeke stilin ashıp beriwge xizmet qıladı.

Juwmaqlap aytqanda, jazıwshı M.Nızanov “tún” xronotopınan oqıwshıǵa aytajaq ideyasın jetkeriwde, shıǵarmanıń pútkil mazmunıń sáwlelendiriw maqsetlerinde qollanǵan. Jazıwshınıń basqa povestlerindegi xronotop máselesin úyreniw – onıń jeke stilin elede tereńnen ashıp beriwge járdem etedi

REFERENCES

1. Orazimbetov Q. Tinishsiz ruwx tolganislari. Algi soz-M.Nizanov. Aqiret uyqisi. Povest. Nókis, «Qaraqalpaqstan», 2008.
2. Nurjanov P. Gárezsizlik dáwirindegi qaraqalpaq ádebiyatı. Nókis, «Bilim», 2003.
3. Sağıydullaeva J. «Aqiret uyqisi»ndağı kewil tolganislari // «Erkin Qaraqalpaqstan», 2009, 21-may.
4. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва, «Художественная литература», 1975.
5. Tórayeva B. Xronotop shakllari olam tasvirini qayta yaratish vositasi sifatida // O'zbekistonda xorijiy tillar. –2022. –№1(42). –B. 146-168.
6. Zinatdinova G. Sh.Seyitov lirikasinda kórkem waqıt hám kórkem keńislik máseleleri (“Jollar” toplamı misalında). Magistrlik dissertaciyası. Nókis. QMU.2020.
7. Nizanov M. Tańlamalı shıgarmaları IV tom. Nókis, «Bilim», 2015.
8. Eng sara detektiv hikoyalar. Toshkent, «Yangi asr avlodi», 2016. –B. 126-162.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
10. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
11. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – T. 18. – C. 39-41.
12. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
13. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
14. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.